

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

ANÁLISE DO IMPACTO DE DADOS CADASTRADOS NO OPENSTREETMAP PARA ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA OFICIAL EM ÁREA URBANA

FABÍOLA ANDRADE SOUZA¹
SABRINA DE ANDRADE OLIVEIRA SANTOS¹
ÉRIKA DO CARMO CERQUEIRA¹

¹Universidade Federal da Bahia – {fabiola.andrade; erika.cerqueira}@ufba.br; sabrina.andradeoliveira@gmail.com

O crescente uso de mapeamento colaborativo, desde estudos apresentados por [1-2] até outros mais recentes [3-4], incentivou a realização deste trabalho. O objetivo foi avaliar o *OpenStreetMap* (OSM) como alternativa de complementação de dados às bases oficiais, buscando compreender as possibilidades de uso do mapeamento voluntário neste processo, a partir da comparação do volume de dados existente para algumas *tags* do OSM em relação à base oficial, antes e após a realização de uma mapatona. Para tal, analisou-se atualizações do OSM diante da base cartográfica oficial do município de Salvador-BA, elaborada na escala 1:1.000, no ano de 2017, conforme [5]. A metodologia seguiu as fases apresentadas na Figura 1 e a área de estudo foi uma região impactada por transformações recentes, como implantação do metrô, vias expressas e condomínios fechados, inicialmente abrangendo os bairros de Patamares, Piatã, Vale dos Lagos, Canabrava, Nova Brasília e Trobogy (Figura 2). A primeira fase buscou o referencial teórico, que concentrou-se nos trabalhos de [6-7], voltados ao alinhamento semântico entre *tags* do OSM e classes da Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV). A compatibilização semântica entre dados é condição essencial para que aqueles colaborativos complementem os oficiais. Utilizou-se o *software* QGIS para processamento e comparação das bases, com análises visuais em escala 1:5.000. A fase seguinte iniciou-se em setembro/2022, com aquisição dos dados do OSM na área de estudo, para identificar as *tags* utilizadas e possibilidades de compatibilização semântica. Sobre estes dados, realizou-se a contagem de registros por geometria (ponto, linha ou área) e por *tag* (chave+valor). Baseado em [6-7], efetuou-se um alinhamento semântico manual visando associar as *tags* identificadas às classes da ET-EDGV Salvador, guardadas as eventuais diferenças. Constatou-se a possibilidade potencial de associação com *tags* não indicadas por [7] nos estudos do Estado do Rio de Janeiro (escala 1:25.000), enquanto outras apontadas pelo autor como potenciais de associação não foram identificadas na base oficial de Salvador, provavelmente devido à variação de escala e local, de acordo com discussão em [8]. Assim, decidiu-se avaliar as *tags* do OSM com maior número de geometrias cadastradas, correspondência conceitual evidente com a ET-EDGV-Salvador e possibilidade de integração à base oficial, ainda que não necessariamente compatíveis com [7]. Chegou-se a três *tags* compostas pelas chaves *Highway*, *Building* e *Amenity* (442, 478 e 55 feições, respectivamente). Na próxima fase, realizou-se uma Mapatona (junho/2023), voltada à comunidade universitária da UFBA e ao público externo, reduzindo a área de estudo aos bairros de Patamares e Piatã e ao cadastramento/atualização das chaves *Building* e *Amenity*, devido ao tempo reduzido da oficina. O foco era obter contribuições da população local e verificar o impacto destas contribuições em comparação aos dados oficiais. O resultado esperado não se concretizou completamente, uma vez que apenas dez colaboradores participaram, com conhecimentos limitados sobre os bairros. Ressalta-se, com base em [1-3], que o mapeamento colaborativo pressupõe participação voluntária e contínua de diferentes pessoas, com variados interesses nos objetos mapeados. Entretanto, a atividade foi uma experiência controlada, visando gerar maior volume de dados no OSM em curto prazo, para investigar o impacto das contribuições. Posteriormente, a última fase efetuou comparação dos dados do OSM antes (maio/2023) e após a mapatona (julho/2023) em relação aos dados oficiais (2017). Os dados do OSM foram importados para a base oficial através de *scripts* desenvolvidos por [7] e adaptados por [8]. Foi possível comparar o volume e o posicionamento dos dados entre as bases, considerando geometria, atributos e existência ou não nos dados oficiais. Na comparação entre o OSM antes da mapatona e a base oficial, para a chave *Building*, observou-se que 94,7% das geometrias já estavam na base oficial, e 5,3% eram novas. Em análise visual na escala 1:5.000, identificou-se que 21,6% das geometrias

apresentavam sobreposição com coincidência geométrica; 73,1% se sobrepunham, com variações parciais ou totais na geometria em relação a oficial; e 5,3% não possuíam sobreposição, por não existirem na base oficial (Figura 3). Para a chave *Amenity*, constatou-se que 53,7% das geometrias do OSM existiam na base oficial e 46,3% eram novas. Entre as geometrias existentes, ao se analisar a sobreposição com a base oficial na escala visual 1:5.000, observou-se que todas se sobrepunham, mas apresentavam variações geométricas, podendo ser parcialmente ou totalmente diferentes das representações oficiais. Nenhuma apresentou sobreposição com coincidência geométrica dentro da escala (Figura 4). Na comparação entre a base do OSM pós mapatona e a oficial, para a chave *Building*, identificou-se o surgimento de 275 novos polígonos, representando 36,6% de novas contribuições no OSM. Destas, 241 (87,6%) foram oriundas da Mapatona, e 12,4% de outros usuários não vinculados ao evento. Entre as novas contribuições, 5,8% incluíram o nome da edificação na tabela de atributos, enquanto 94,2% referem-se apenas à criação da geometria. No entanto, 88,36% dessas contribuições (243 feições) impactaram apenas o OSM (comparando o antes e depois da mapatona), pois já estavam presentes na base oficial. Para a chave *Amenity*, foram identificados apenas três novos polígonos, todos derivados da Mapatona, além da remoção de uma geometria existente. Desses três, dois eram inéditos na base oficial e um sobrepunha parcialmente outro polígono existente. Destaca-se que, devido à natureza semântica da tag *Amenity*, é possível que uma geometria esteja inserida em outra, por exemplo, uma *Amenity* estava contida no polígono de uma instituição de ensino (Figura 5). Concluiu-se que a hipótese — de aumento na contribuição dos dados voluntários para a base oficial, com inserção de novas geometrias e atributos — não se confirmou como esperado para esta área de estudo. A contribuição efetiva foi pequena, com poucas geometrias novas e praticamente nenhuma alteração de atributos, com insignificante influência da mapatona. Apesar disso, o trabalho trouxe pontos positivos, voltados ao entendimento dos processos que permitem realizar uma análise intraurbana para atualização de base oficial estruturada pela ET-EDGV, diante dos resultados em escala menor efetuados por [7] e discutidos em [8]. Percebeu-se que alguns desafios metodológicos podem ter influenciado negativamente os resultados: i) prazo de execução; ii) perfil dos voluntários da Mapatona, com experiência no OSM, mas sem conhecimento da área, baseando-se apenas nas imagens disponíveis; iii) incompatibilidade de escalas, com base oficial em 1:1.000 e OSM apresentando variação; iv) análise das geometrias ter ocorrido de maneira visual e na escala 1:5.000; v) elevado nível de detalhamento e relativa atualização da base oficial utilizada. Embora os resultados não tenham sido os esperados, entende-se que os desafios quanto à qualidade dos dados envolvem diferentes aspectos, desde a precisão posicional (relacionada à qualidade da imagem e experiência do mapeador), coincidência espacial para completude e o grau de pertencimento dos colaboradores (para identificação de informações locais), além dos parâmetros intrínsecos de avaliação. Ainda assim, reconhece-se o valor do OSM em ações de mapeamento relevantes para diversos usos, como os trabalhos de [3-4]. Reforça-se, assim, a importância de incentivar o uso da ferramenta, tanto no meio acadêmico quanto fora dele, com vistas a ampliar as contribuições voluntárias, melhorar a qualidade das geometrias e inserir toponímias. Pesquisas como esta devem ser ampliadas, com outras abordagens, como integração e análise dos dados automatizada e não visual, validação e compatibilidade posicional com base no PEC-PCD, aplicação em áreas de baixa cobertura cartográfica e desatualizadas, aumentando a realização de Mapatonas e envolvendo colaboradores locais, ampliando experiências e aprimorando a qualidade das edições no *OpenStreetMap*.

Figura 1. Fluxograma metodológico.

Fonte: Autoras (2025).

Figura 2. Área de Estudo.

Fonte: Autoras (2025).

Figura 3. Exemplos de sobreposição de *Building* entre a base OSM (vermelho) e a base oficial (verde).

Fonte: Autoras (2025).

Figura 4. Exemplos de sobreposição de *Amenity* entre a base OSM (vermelho) e a base oficial (verde).

(a) Totalmente diferente (b) Parcialmente Diferente (c) Não existe

Fonte: Autoras (2025).

Figura 5. Exemplo de nova geometria (azul) em *Amenity* com sobreposição a geometria existente (amarelo) no OSM.

Fonte: Autoras (2025).

Palavras-chaves: integração de dados geoespaciais, mapeamento colaborativo, base de referência, *OpenStreetMap*.

Referências

- [1] GOODCHILD, M. F. *Citizens as sensors: the world of volunteered geography*. *GeoJournal*, v. 69, p. 211-221, 2007.
- [2] HAKLAY, Mordechai. *How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets*. *Environment and planning B: Planning and design*, v. 37, n. 4, p. 682-703, 2010.
- [3] FERNANDES, V. O.; ELIAS, E. N.; ZIPF, A. *Integration of authoritative and volunteered geographic information for updating urban mapping: challenges and potentials*. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, v. XLIII-B4. 2020. p. 261–268.
- [4] NUNES, Darlan M.; SOUZA, Fabíola A.; ANTONIO, Nathan D.; CAMBOIM, Silvana P. *Topônimos em Bases Digitais de Referência: Avaliação Quantitativa do Potencial de Integração entre o OpenStreetMap e a Base Cartográfica Sistemática da Bahia*. *Anais do XII Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas e V Simpósio Brasileiro de Geomática*. 2022.
- [5] SALVADOR. *Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais de Salvador (ET-EDGV Salvador)*. Versão 1.1. Salvador-Ba. 2019. Disponível em http://www.cartografia.salvador.ba.gov.br/images/cartografia/ET-EDGV_SALVADOR_Versao_1_1_Publicacao_2019.pdf
- [6] MACHADO, A. A. *Compatibilização semântica entre o modelo de dados do OpenStreetMap e a especificação técnica para estruturação de dados geoespaciais vetoriais (ET-EDGV)*. 2020. Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) - Setor de Ciências da Terra, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2020.
- [7] SILVA, Leonardo S. L. *Integração de Dados Provenientes de Mapeamento Colaborativo na Cartografia de Referência do Brasil*. Tese de doutorado. Pós-Graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná. 2022.
- [8] SOUZA, F. A.; CERQUEIRA, É. C.; SANTOS, S. A. O.; FERREIRA, I. S.; CAMBOIM, S. P. *Integração de dados oficiais e colaborativos: um estudo de caso no município de Salvador/BA*. In: *State of the Map Brasil (SOTM BRASIL)*. 2023, Curitiba-PR. *Anais State of the Map Brasil, 2023*. Disponível em: <https://sotm-br.github.io/2023/>.